

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4680156>

УДК 796

Ермакова Е. Г.

Ермакова Елена Геннадьевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н.Прянишникова, Россия, 614111, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 16. E-mail: lenaermakova74@mail.ru.

Использование интерактивных методов обучения в формировании профессиональных компетенций студентов вузов

Аннотация. В данной статье изучены актуальные вопросы зависимости интерактивных методов обучения в формировании профессиональных компетенций студентов ВУЗов в процессе обучения и какое влияние оказывают профессиональные компетенции на развитие профессиональных качеств и навыков при выборе будущей профессии, рассмотрены и определены цели и задачи интерактивного обучения, установлена роль интерактивных методов в совершенствовании профессиональной подготовки студентов в высшем учебном заведении, влияние использования интерактивных методов на эффективность процесса понимания, усвоения и творческого применения знаний, проведено исследование. Цель исследования: Использование интерактивных методов обучения в высших учебных заведениях на сегодняшний день. Методы исследования: анкетирование, построение диаграммы, поиск и изучение литературы, обсуждение и сравнительный анализ. Полученные данные представлены в виде диаграммы, описана организация проведённого исследования на студентах Пермского ГАТУ, сделаны определённые выводы и как показывает практика, использование интерактивных методов в процессе обучения дает возможность менять формы деятельности студентов, переключать внимание на более узкие темы занятий, снимает нервное напряжение в группе. Даны некоторые рекомендации.
Ключевые слова: интерактивные методы, профессиональные компетенции, студенты, высшие учебные заведения, образование.

Ermakova E. G.

Ermakova Elena Gennadevna, Senior Lecturer, Perm State Agrarian and Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov, Russia, 614111, Perm, Serebryansky proezd, 16. E-mail: lenaermakova74@mail.ru.

The use of interactive teaching methods in the formation of professional competence of university students

Abstract: This article examines the current issues of the dependence of interactive teaching methods in the formation of professional competencies of university students in the learning process and what influence professional competencies have on the development of professional qualities and skills when choosing a future profession, considers and defines the goals and objectives of interactive learning, establishes the role of interactive methods in improving the professional training of students in higher education institutions, the impact of the use of interactive methods on the effectiveness of the process of understanding, assimilation and creative application of knowledge, a study was conducted. The purpose of the study: The use of interactive teaching methods in higher educational institutions today. Research methods: survey, chart construction, search and study of literature, discussion and comparative analysis. The obtained data are presented in the

form of a diagram, the organization of the conducted research on students of the Perm State Technical University is described, certain conclusions are drawn, and as practice shows, the use of interactive methods in the learning process makes it possible to change the forms of students' activities, switch attention to narrower topics of classes, and relieve nervous tension in the group. Some recommendations are given.

Key words: interactive methods, students, the formation of professional competencies, higher education institutions, education.

Использование интерактивных методов обучения в высших учебных заведениях на сегодняшний день является актуальным, так как темпы научно – технического процесса повышают требования к высшей школе, которая готовит востребованных и конкурентоспособных специалистов. Интерактивные методы позволяют решать следующие задачи: формировать интерес к изучаемой дисциплине; повышать эффективность процесса понимания, усвоения и творческого применения знаний; развивать интеллектуальную самостоятельность; обучить уважать мнение других, проявлять толерантность к любой точке зрения; развивать навыки организатора, формировать своё мнение, отношения, профессиональные и жизненные навыки обучения играют большую роль в совершенствовании профессиональной подготовки студентов в высшем учебном заведении. При интерактивном обучении все участники обмениваются информацией между собой, оценивают ситуации, поведение в обществе, погружаются в атмосферу профессионального сотрудничества по разрешению конфликтов и проблем. Одна из целей интерактивного обучения состоит в создании благоприятных условий, при которых студент чувствует себя успешным и состоятельным, что делает продуктивным процесс обучения.

Рассмотрим некоторые важные особенности интерактивного обучения: все участники группы тесно взаимосвязаны; стимулирует творческие проявления; деятельность всегда целесообразна; выделяют дискуссионные, игровые методы и сенситивный тренинг.

Дискуссионные методы заключаются в диалоговом общении, направленном на обсуждение каких-то проблем, спорных вопросов.

Игровые методы направлены на создание учебных ситуаций, которые имитируют систему межличностных отношений и способствуют самореализации и социализации участников в игре.

Сенситивный тренинг помогает участникам совершенствовать межличностные отношения, навыки лидерства, способы разрешения конфликтов, нахождению компромисса между участниками группы и их дальнейшее сплочение.

Основной задачей обучения в вузе является формирование профессиональных компетенций, необходимых для практической деятельности будущего специалиста. Профессиональные компетенции – это способность учащихся выполнять поставленные задачи, опираясь на свои знания и опыт, в соответствии с требованием преподавателя по заданным стандартам. Иными словами, это связанные с дисциплиной навыки, свойственные различным направлениям областей знаний. Компетенции отвечают требованиям нестабильных профессиональных границ, динамике и глобализации профессий, разрушению профессиональной изолированности. Обладая профессиональной компетентностью, выпускник имеет возможность найти достойное место работы по своей специальности [2].

Существует несколько подходов в процессе формирования профессиональных компетенций у студентов ВУЗов: Системный подход. Данный подход выступает как средство познания объекта. Изучаемый процесс порождает осознание познавательной деятельности, её осмысление и оценка, определение индивидуальной образовательной методики; деятельностный подход. Такой подход подразумевает множество видов деятельности, следующих друг за другом; фасилитационный подход.

Способствует установлению благоприятной эмоциональной атмосферы, самостоятельному освоению профессиональных навыков в условиях интерактивного образовательного взаимодействия; теория контекстного обучения. Изучает систему учебных ситуаций, их влияние на формирование профессиональных компетенций студентов; компетентностный подход. Предполагает изучение и описание учебного процесса через формирование у личности определенных компетенций.

Овладением профессиональными компетенциями позволяют будущему специалисту быть успешным и востребованным в выбранной профессии, сегодня стало очевидным что надо управлять не личностью, а процессом её развития. Приоритет в работе педагога отдаётся приёмам опосредованного педагогического воздействия. Основные педагогические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. В результате такой работы студент учится мыслить, систематизировать подачу информации, грамотно излагать свои мысли. Это важно при реализации себя в будущей профессии, например, при доказательстве своих научных или управленческих решений.

Цель исследования. Использование интерактивных методов обучения в высших учебных заведениях на сегодняшний день.

Задачи исследования: выявить уровень использования интерактивных методов обучения, оценить влияние использования интерактивных методов обучения на успешное усвоение материала, предложить некоторые рекомендации по совершенствованию обучения интерактивным методом.

Метод исследования: анкетирование, построение диаграммы, поиск и изучение литературы, обсуждение, анализ полученных данных.

Организация и результаты исследования: проводилось анкетирование у студентов Пермского государственного аграрно-технологического университета им. АК. Д.Н. Прянишникова в возрасте 17 – 20 лет в количестве 115 человек, на тему «Использование интерактивных методов обучения в нашем университете на сегодняшний день», часть вопросов с ответами представлена в диаграмме на рисунке 1.

Рис.1. Показатели результатов опроса.

На вопрос какая работа на занятиях вам больше всего нравится: слушать лекции преподавателя ответили – 5%, слушать выступления обучающихся – 2%, совместно при взаимодействии с педагогом и с

другими обучающимися анализировать, рассуждать, стараться разрешить проблему – 91%, при разрешении проблемы стремлюсь докопаться до ответа сам – 2%, на вопрос что на ваш взгляд необходимо сде-

лать для усовершенствования учебного процесса: совершенствование учебного плана и графика – 79%, повышения требовательности преподавателей – 5%, обеспечение учебно-методическими пособиями – 41%, пополнение библиотечного фонда – 33%, внедрение более эффективных образовательных технологий – 87%, совершенствование материальной базы – 59%, разнообразие форм учебных занятий – 77%, на вопрос на ваш взгляд использование интерактивных методов обучения: необходимо более активно внедрять в учебно-воспитательный процесс – 77%, можно оставить на существующем уровне – 13%, затрудняются ответить – 10%, необходимо исключить – 0%. В результате исследования можно сделать следующие заключения, интерактивные методы обучения эффективное и востребованное средство развития и совершенствования качественной подготовки студентов, в университете благополучность этих методов измеряется тем, в какой степени удалось стимулировать мышление студентов, значительно повышает качество усвоения материала, вызывает интерес к изучаемым вопросам и желание самостоятельно работать при изучении новых тем занятий, повышается самооценка и самоутверждение, учит взаимодействовать с другими людьми, студентам не нравится пассивно слушать материал они хотят с преподавателем и между собой анализировать, рассуждать, стараться разрешить проблему, на сегодняшний день в университете существуют некоторые выявленные недостатки, в качестве рекомендаций, стоит обратить особое внимание совершенствованию учебного плана и графика, обеспечению учебно-методическими пособиями, пополнению библиотечного фонда, внедрению более эффективных образовательных технологий, совершенствованию материальной базы, разнообразию форм учебных заня-

тий. В университете систематически проводятся повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, что повышает уровень знаний в области интерактивных методов обучения, так же постепенно обновляется учебно-материальная база.

Применение методики интерактивного обучения предусматривает решение проблем и задач, которые возникают в реальных случаях профессиональной деятельности, при помощи своих знаний, умений и жизненного опыта. Данная методика помогает развить коммуникативные навыки, установить эмоциональные контакты между студентами группы, обеспечивает педагогическую задачу, так как приучает работать в команде и прислушиваться к мнению друг друга [3]. Как показывает практика, использование интерактивных методов в процессе обучения дает возможность менять формы деятельности студентов, переключать внимание на более узкие темы занятий, снимает нервное напряжение в группе. Каждый участник несет ответственность перед группой за результаты совместной работы, меняется отношение личности к обучению, к членам группы, к учебной деятельности в целом [1]. В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную активность учащихся в процессе формирования ключевых компетенций, так как они формируются и закрепляются лишь в опыте собственной деятельности. Усвоение профессиональных компетенций поможет студенту «найти себя» в социуме, улучшить коммуникативные навыки, создать конкуренцию при поиске работы, даст возможность претендовать на руководящие должности предприятий, фирм и быть всегда востребованным в сфере своих знаний и умений для успешного решения профессиональных задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Газизова Г. М. Использование методов интерактивного обучения как фактор успешного овладения студентами профессиональными компетенциями //Труды МЭЛИ: электронный журнал. – 2008. – № 7.
2. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография / под ред. проф. В. А. Козырева, проф. Н. Ф. Радионовой, проф. А. П. Тряпицыной. - СПб.: Изд-во РГПУ им А. И. Герцена, 2008. -
3. Прокофьева Е.Н., Левина Е.Ю., Загребина Е.И. ДИАГНОСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-4. – С. 797-801; URL: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36936> (дата обращения: 20.12.2019).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gazizova G. M. Ispol'zovanie metodov interaktivnogo obuchenija kak faktor uspeshnogo ovladenija studentami professional'nymi kompetencijami //Trudy MJeLI: jelektronnyj zhurnal. – 2008. – № 7.
2. Kompetentnostnyj podhod v pedagogicheskom obrazovanii: Kollektivnaja monografija / pod red. prof. V. A. Kozyreva, prof. N. F. Radionovoj, prof. A. P. Trjapicynoj. - SPb.: Izd-vo RGPU im A. I. Gerce-na, 2008. -
3. Prokof'eva E.N., Levina E.Ju., Zagrebina E.I. DIAGNOSTIKA FORMIROVANIIJa KOMPETENCIJ STUDENTOV V VUZE // Fundamental'nye issledovanija. – 2015. – № 2-4. – S. 797-801; URL: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36936> (data obrashhe-nija: 20.12.2019).

Поступила в редакцию 09.03.2021.
Принята к публикации 13.03.2021.

Для цитирования:

Ермакова Е. Г. Использование интерактивных методов обучения в формировании профессиональных компетенций студентов вузов // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 61-65. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Ermakova.pdf>